

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ANÁLISE JURÍDICA

OBSTETRIC VIOLENCE: A LEGAL ANALYSIS

Lídia Nara Rodrigues Pinheiro Souza¹

Janaina da Silva Rabelo²

Resumo: A experiência da maternidade é uma jornada única e transformadora na vida de uma mulher. No entanto, essa jornada pode ser marcada por desafios, como a violência obstétrica. Define-se como objetivo deste trabalho demonstrar como a violência obstétrica fere o princípio da dignidade humana. Quanto aos objetivos específicos: Caracterizar os efeitos psicológicos sofridos pela mulher; Teorizar os pilares que fundamentam um parto digno; Analisar as leis que combatem este tipo de crime. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica utilizando fontes secundárias como artigos, revistas científicas e sites, os dados são discutidos à luz das ciências jurídicas, ciências médicas e demais disciplinas afins, tendo como suporte: Leite et al. (2022), Cunha et al. (2020), Lima; Pimentel; Lyra (2021), Organização Mundial da Saúde (2014, online). Bezerra et al. (2020), Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996 (BRASIL, 1996), Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005) e Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998). A partir dos resultados encontrados, verifica-se que a violência obstétrica fere diretamente o princípio fundamental da dignidade humana, pois transcende simples procedimentos médicos e invade a esfera emocional, física e psicológica da mulher durante um período delicado, como o parto. Ao desconsiderar o respeito à autonomia e à integridade da gestante, essa prática não só compromete a saúde física, mas também gera impactos significativos no bem-estar emocional e mental da mulher.

Palavras-chave: Violência obstétrica, Violência contra a mulher, Direitos fundamentais.

Abstract: The experience of motherhood is a unique and transformative journey in a woman's life. However, this journey can be marked by challenges, such as obstetric violence. The objective of this work is to demonstrate how obstetric violence violates the principle of human dignity. Regarding specific objectives: Characterize the psychological effects suffered by women; Theorize the pillars that support a dignified birth; Analyze the laws that combat this type of crime. This is a bibliographical research using secondary sources such as articles, scientific magazines and websites, the data is discussed in the light of legal sciences, medical sciences and other related disciplines, supported by: Leite et al. (2022), Cunha et al. (2020), Lima; Pimentel; Lyra (2021), World Health Organization (2014, online). Bezerra et al. (2020), Decree No. 1,973, of August 1, 1996 (BRASIL, 1996), Law No. 11,108, of April 7, 2005 (BRASIL, 2005) and Federal Constitution of 1988 (BRASIL, 1998). From the results found, it appears that obstetric violence directly harms the fundamental principle of human dignity, as it transcends simple medical procedures and invades the emotional, physical and psychological sphere of women during a delicate period, such as childbirth. By disregarding respect for the pregnant woman's autonomy and integrity, this practice not only compromises physical health, but also generates significant impacts on the woman's emotional and mental well-being.

Keywords: Obstetric violence, Violence against women, Fundamental rights.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lidianara2320@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A experiência da maternidade é uma jornada única e transformadora na vida de uma mulher. No entanto, essa jornada pode ser marcada por desafios, como a violência obstétrica. A violência obstétrica é uma forma perturbadora de abuso que ocorre durante a assistência ao parto e ao longo da gravidez, onde mulheres grávidas são submetidas a tratamento desrespeitoso, abusivo ou negligente por profissionais de saúde. Este fenômeno não apenas prejudica a saúde física e emocional das mulheres, mas também viola seus direitos humanos fundamentais, sobretudo o princípio da dignidade.

A violência obstétrica pode se manifestar de várias maneiras, desde procedimentos médicos desnecessários e invasivos até a falta de informação e consentimento informado. Muitas vezes, as mulheres são submetidas a intervenções médicas sem entender completamente os riscos e benefícios, deixando-as vulneráveis a consequências indesejadas. Além disso, a linguagem ofensiva, o desrespeito à autonomia da paciente e a humilhação durante o parto são componentes angustiantes desse problema (LEITE et al., 2022).

O impacto da violência obstétrica vai além do físico, afetando profundamente a saúde mental e emocional das mulheres, ela pode deixar cicatrizes psicológicas duradouras, criando um ambiente de medo e ansiedade em torno da maternidade. As consequências podem ser especialmente graves para aquelas que já são marginalizadas devido a fatores como raça, classe social ou origem étnica, ampliando as desigualdades no cuidado à saúde (CUNHA et al., 2020).

Essa violência tem um caráter institucional, no qual se destaca pela relação hierárquica entre a vítima e o agressor, de modo que a mulher é vista como um ser inferior e torna-se objeto de um controle realizado por meio da discriminação e maus tratos, que acontecem, na maioria das vezes, somente pelo fato de ser mulher, tendo a ideia que “nasceram” para passar por tal situação (LIMA; PIMENTEL; LYRA, 2021).

No mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde. Tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não-discriminação. A OMS revela ainda que a violência obstétrica é uma “violação dos direitos humanos fundamentais.” (OMS, 2014, *online*).

Vale ressaltar, que também há consequências negativas no ato de restringir a presença de acompanhante, mesmo sendo um direito conquistado (Lei Federal nº 11.108/05), procedimentos dolorosos sem a prévia autorização, violência física, violação de privacidade,

desinformação e negligência por parte da equipe médica, rejeição em controlar analgésicos, entre outros insumos (BRASIL, 2005).

O parto ainda é ligado a uma cultura de dor e sofrimento, como uma espécie de castigo que ela tem que passar pela sua natureza, proveniente disso tenha um contexto histórico e religioso. Até em nossos dias atuais, a mulher é considerada culpada pelos seus atos, pelo seu corpo e pela violência sofrida, inclusive em relação ao estupro, feminicídio, e essa culpa está até na decisão de ser mãe (BEZERRA et al., 2020).

Diante do exposto, o presente trabalho abordará sobre o desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito da violência obstétrica e sobre todo o transtorno que as mulheres gestantes e puérperas enfrentem diante da violação de seus direitos, quais os tipos e a responsabilidade civil dos profissionais da saúde em relação aos casos. Assim, como problema de pesquisa, obteve-se a seguinte questão: Como evitar a violência obstétrica na sociedade atual?

A justificativa para a escolha do tema foi motivada pela vivência profissional da pesquisadora em uma maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), onde se percebeu a necessidade de trazer o debate sobre o assunto, para que ampliado o conhecimento, pois, um dos maiores problemas que essas mulheres enfrentam é a falta de informação sobre seus direitos.

Define-se com objetivo geral, demonstrar como a violência obstétrica fere o princípio da dignidade humana. Quanto aos objetivos específicos: Caracterizar os efeitos psicológicos sofridos pela mulher; Teorizar os pilares que fundamentam um parto digno; Analisar as leis que combatem este tipo de crime.

A metodologia adotada na elaboração deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica realizada de forma indireta, utilizando fontes secundárias de informação, ou seja, livros, artigos e revistas científicas. Através do método indutivo fundamentado em premissas a partir de dados particulares, para que se possa inferir uma verdade geral e universal, os dados são discutidos à luz das ciências jurídicas, ciências médicas e demais disciplinas afins, de forma, a responder ao problema de pesquisa, tendo como suporte: Leite et al. (2022), Cunha et al. (2020), Lima; Pimentel; Lyra (2021), Organização Mundial da Saúde (2014, *online*). Bezerra et al. (2020), Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996 (BRASIL, 1996), Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005) e Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998).

2 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Considera-se a violência contra a mulher um grave problema de Saúde Pública que

representa a violação dos direitos humanos. É caracterizada pelo uso da força física ou verbal que causa danos à vida da mulher em diversos aspectos físico, emocional e sexual. Ao ocorrer durante o período gravídico-puerperal, carece de uma atenção diferenciada por parte dos serviços e dos profissionais de saúde, visto que esse agravo pode afetar o binômio mãe/filho (FIOROTTI et al., 2018).

A violência obstétrica compreende qualquer tipo de violência que venha a acontecer durante o período da gestação, do parto e do pós-parto, incluindo a assistência ao aborto. É definida como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde, caracterizando-se por meio de relações desumanizadoras, de uso excessivo de medicalização e tecnologias e de “patologização” dos processos fisiológicos (BARBOSA; FABBRO; MACHADO, 2017).

Para Aguiar (2010), esse tipo de violência é caracterizada pela falta de respeito aos direitos sexuais, reprodutivos e humanos, tem sido objeto de estudo, em especial na perspectiva dos direitos das mulheres durante o parto e nascimento e, sobretudo, nas maternidades públicas, desvelando o (des)cuidado com as mulheres durante a parturição, que são submetidas a frequentes intervenções e procedimentos, muitas vezes são intercorrências desnecessárias ao mecanismo fisiológico do parto em face das atuais evidências científicas (AGUIAR, 2010). Evidenciando que essas práticas do (des)cuidado sendo decorrente da utilização de protocolos, regras, normas e rotinas institucionais na assistência obstétrica durante o processo de parturição.

Em diversos países a violência obstétrica tem sido fortemente discutida como tema atual e relevante na área obstétrica, sendo inserida nos meios de comunicação que como resultado estão contribuindo sobremaneira para um debate na criação de Leis que protejam as mulheres contra a obrigatoriedade de aceitação de normas e rotinas institucionais consideradas desnecessárias, e compreendidas no meio científico como uma violência (ZANARDO et al., 2017).

No Brasil, devido uma escassez de referências na produção técnica e jurídica brasileira, foi elaborado pela *Rede de Maternidade Ativa*, um manual tipificando a violência obstétrica praticada no Brasil contra as mulheres, durante o processo parturitivo. Desse modo, atos caracterizados como violência obstétrica foram considerados todos aqueles praticados contra a mulher no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais técnico-administrativos de instituições públicas e privadas, bem como civis, conforme se segue (MATERNIDADE ATIVA, 2012). Assim, a violência obstétrica pode ser compreendida em seis distintas modalidades de caráter: físico, psicológico, sexual, institucional, material e midiático.

No âmbito físico, ocorre quando ações são realizadas no corpo da mulher durante o parto sem base em evidências científicas, como privação de alimentos, restrição à entrega, tricotomia, manobra de Kristeller, uso rotineiro de ocitocina, cesariana eletiva sem indicação clínica e não utilização de analgesia quando técnicas indicadas. O aspecto psicológico da violência obstétrica refere-se a ações verbais ou comportamentais que provocam sentimentos de inferioridade, medo, humilhação, entre outros, como ameaças, mentiras, chacotas e desrespeito aos padrões culturais da gestante. Já a violência de caráter sexual invade a intimidade da mulher, violando sua integridade sexual e reprodutiva, com práticas como episiotomia, assédio, exames invasivos sem consentimento e imposição de cargos durante o parto. No âmbito institucional, a violência obstétrica refere-se a ações que dificultam o acesso da mulher aos seus direitos, como impedimento do acesso a serviços de saúde e violação dos direitos durante a gestação, parto e puerpério. A violência de caráter material envolve condutas que geram recursos financeiros indevidos de mulheres em processos reprodutivos, como cobranças indevidas por planos de saúde e indução à contratação desses planos. Por fim, a violência obstétrica de caráter midiático ocorre quando profissionais utilizam meios de comunicação para violar psicologicamente mulheres em processos reprodutivos, denegrir direitos e promover práticas cientificamente contraindicadas, como a apologia à cirurgia cesariana sem indicação e a ridicularização do parto normal (MATERNIDADE ATIVA, 2012).

Perante o que foi exposto, percebe-se que a temática precisa ser aprofundada teórica e filosoficamente, embora ao longo do texto sejam apontadas publicações científicas que retratam a violência obstétrica, ou situações desrespeitosas com práticas de (des) cuidado, com a finalidade de elucidar ao máximo possível, em que situações ou fases do processo parturitivo elas ocorrem.

Segundo o estudo “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, realizado pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), no ano de 2010, evidenciou-se que é grande o número de mulheres que vivem a violência na hora do parto. Esse é o momento mais importante da mulher e aponta que 1 (uma) em cada 4 (quatro) mulheres sofre esse tipo de crueldade, tornando o momento de dar à luz em um instante de dor psicológica, que ultrapassa a barreira do cordão umbilical, ou seja, é o outro lado do parto que nenhuma mulher merece passar (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; SESC, 2010, *online*).

Dados da Agência Nacional da Saúde (ANS), de 2014, mostram um percentual de 84% de partos cesáreos na saúde suplementar, enquanto na rede pública o percentual cai para menos da metade, ficando em cerca de 40% dos partos. Ambos os percentuais são considerados

ainda altos diante o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que traz preocupação diante de dados tão alarmantes (ANS, 2014, *online*).

Segundo a OMS, a violência obstétrica se manifesta de diferentes modos, no quais podemos citar: abusos verbais, delimitar a presença de acompanhante, procedimentos médicos não consentidos, violência física, violação de privacidade, rejeição em mitigar/controlar dores com analgésicos, entre outros insumos (ANS, 2014, *online*).

3 ASPECTOS JURÍDICOS

O ato de dar à luz a uma criança é um momento de extrema alegria e marco na vida de qualquer mulher, mas também pode acabar sendo o mais sofrido e traumatizante. A cultura da dor no parto não é de hoje, e sim de vários fenômenos sociais, entre eles o machismo e principalmente o religioso, no qual a civilização antiga não demonstrava sensibilidade em relação à dor da mulher na hora do parto (SENA; TESSER, 2016).

A crença de que a dor era proveniente de uma punição pelo pecado de Eva fez com que as mulheres acreditassem que não poderiam lutar contra aquilo e sim aceitar a punição de terem nascidas mulheres, já existindo o pecado em seus corpos. Até hoje existe essa ideia de que a violência no parto vem de seu gênero. Com a descoberta da medicina, vem sendo afastada a ideia de a dor ser proveniente de um castigo, agora, as mulheres são vistas como vítimas de sua própria natureza, no qual diante de um crime de violência na hora do nascimento do filho são ensinadas a se calarem e aceitarem isso como uma forma natural e que faz parte de uma ideia normalizada, hoje padronizada, nas maternidades, onde a dor e a violência contra seu corpo é algo proveniente de sua escolha de ser mãe. Essa é uma das maiores violências maiores no parto: a falta de informação (SENA; TESSER, 2016).

No Brasil, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, o processo de institucionalização do parto ao longo da década de 1940 foi a primeira ação de saúde pública voltada para a mulher. Até os anos 1960, a preocupação da saúde materna foi restringindo-se à assistência ao parto, o que iniciou a criação de programas de pré-natal com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil. Foi o caminho iniciado para dar maior importância ao parto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, *online*).

Em 2018, a Organização Mundial de Saúde divulgou novas recomendações para garantir às mulheres grávidas uma experiência mais positiva na hora do parto natural, com a finalidade de reduzir intervenções médicas desnecessárias (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2018, *online*).

O parto nas mulheres vai muito além do emocional, é uma questão de luta sobre direitos

sexuais e reprodutivos, como também sobre igualdade e liberdade. É uma luta para que as denúncias de violação aos direitos humanos sejam levadas a sério. É necessário falar de políticas públicas e sobre o seu não cumprimento, principalmente quando este ocorre por questão de raça, gênero e cor. Acredita-se que deve ocorrer na sala de parto é a realização de um trabalho no qual a criança deve nascer bem, no qual é entendido que se pode fazer o que quiser no corpo da mulher, independentemente de autorização, ferindo mais ainda o seu direito de escolha sobre seu próprio corpo. Hoje, muitas mulheres que viveram a violência obstétrica estão reivindicando seus direitos enquanto vítimas.

No Brasil, inexistente legislação que criminalize esse tipo de violência, na qual são deixados de lado princípios tão fundamentais para a mulher. Em países como Venezuela e Argentina, já existem providências legislativas em que existem sanções para os profissionais que descumprirem a norma, dando à mulher o direito de reparação de danos e fazendo valer seu direito como qualquer outro. Nessa perspectiva, o Brasil deveria seguir na mesma direção, por meio de sanções nas quais a mulher se sinta justificada e digna. A Constituição Federal, em seu art. 5º, dispõe que “ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante” (BRASIL, 1988), isso inclui claramente a assistência prestada às mulheres gestantes e no pós-parto.

Como já mencionado anteriormente, a Organização Mundial de Saúde alerta sobre o número de casos de cesáreas que ocorrem no país sem a real necessidade, ou seja, são cerca de 84,6% em plano de saúde, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), contra 10% a 15% indicados pela OMS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, *online*). Essa cultura veio ganhando força na falta de informação da mãe, fazendo com que as cesáreas sejam feitas não mais para salvar vidas, exclusivamente, e sim como uma regra ou como uma opção para se evitar a “dor”.

A cesárea deve ser utilizada como um recurso de intervenção para salvar a vida do bebê e da mãe em casos extremos, não devendo ser entendido como uma forma natural ou como uma primeira opção para a gestante.

A utilização em excesso desse procedimento traz inúmeras violações ao direito da mulher, por exemplo, o seu alto grau de vulnerabilidade, no qual faz a mulher aceitar qualquer imposição sobre seu corpo baseado na ciência, quando na verdade está por traz de uma questão de decisão que, agora, o médico irá tomar e não mais a mulher, fazendo o controle dele ser maior do que o da própria gestante, que agora está a ser manipulada.

Foi sancionada uma lei, no Estado de São Paulo, que traz muitas discussões sobre o assunto, o projeto de lei nº 435/2019, no qual é garantida a mulher o direito de escolha da cesárea, a partir da trigésima nona semana de gestação, o que dividiu opiniões e acarretou várias

discussões sobre o tema. A proposta central dessa lei seria possibilitar a mulher de escolher entre o parto normal e o cesáreo mesmo que a gestante esteja dentro de parâmetros saudáveis para um parto natural, como também a opção de analgesia tanto para o parto cesáreo ou natural, dando a mulher uma autonomia maior (SÃO PAULO, 2019, *online*).

O projeto de lei nº 435/2019 é de fato pequena, sendo seis parágrafos que abordam o direito da parturiente em escolher como será seu parto, devendo ser totalmente conscientizada sobre os benefícios de um parto normal, como consta em seu art. 1º, §1º (SÃO PAULO, 2019, *online*).

A idealizadora da lei, Janaina Pascoal (PSL), trouxe à tona uma discussão sobre a realização do protagonismo verdadeiro da mulher em relação a sua escolha. Para ela, a imposição de um parto natural é ferir seu direito de escolha, pois existem mulheres que desejam um parto cesáreo, e ela encara isso como forma de violência obstétrica. Em uma matéria escrita por Fabio Donato, por meio do portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encontra-se uma fala da Janaina Pascoal:

A autonomia individual confere a gestante o direito de, bem orientada pelo médico que a acompanha, escolher o tipo de parto de sua preferência. Não há nenhum estudo que correlacione a cesárea realizada a pedido da gestante, antes do início do trabalho de parto, com o resultado morte da mãe e/ou morte do concepto (DONATO, 2019, *online*).

É uma lei que tem como objetivo o poder de escolha da mulher sobre o parto cesáreo, ampliando a eleição deste, o que vai de encontro às estatísticas do país, em que mais de 50% dos partos realizados no Brasil são cesáreos, segundo a ANS.

O governo do Estado de São Paulo, então, publicou no dia 24 de agosto de 2019 a Lei nº 17.137/19, que fala sobre a questão de ser garantido a mulher parturiente o direito a escolha de poder optar se realmente deseja a cesariana a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, e poder optar pelo uso da analgesia mesmo quando há a escolha pelo parto normal. Essa lei decorreu do Projeto de Lei citado anteriormente (Projeto de Lei nº 435/19) (SÃO PAULO, 2019, *online*).

É muito arriscado falar que a violência obstétrica poderia ser evitada pela escolha de como vai ser o parto, normal ou cesáreo, pois isso não tem relação nenhuma, o problema está na sociedade em que se vive. É preciso combater a ausência de autonomia da mulher, a simples escolha não livra a mulher da violência. É necessário que os profissionais sejam mais humanizados e capacitados, que as políticas públicas venham beneficiar a mulher como cidadã e ser humano, capaz de entender e defender o seu empoderamento.

Segundo a Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo (SOGESP), “uma das

prováveis consequências será o aumento indiscriminado nas taxas de cesárea” (SÃO PAULO, 2019, *online*), o que traz grande preocupação diante da taxa de cesáreas gritantes hoje no país. São necessárias políticas que busquem reduzir de maneira saudável essa taxa, não ampliando para que venham ocorrer mais, principalmente quando não há riscos.

É preciso conceituar a violência obstétrica de forma a informar a mulher o poder de suas escolhas para depois regular a via de parto, evitando, assim, a escolha baseada em evitar qualquer violência. Então, uma legislação sobre esse assunto seria mais uma ferramenta para se combater a ideia de que a mulher só sofreu tal violência pelo tipo de parto que ela decidiu ter ou que foi preciso fazer no caso de cesárea.

Diante de tais discussões e diferentes posicionamentos, o TJ-SP, no dia 2 de julho de 2020, declarou a Lei nº 17.137/19 inconstitucional, que determina a parturiente o direito de escolha da cesárea mesmo sem indicação médica. Foi uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, no qual pretendia a declaração de inconstitucionalidade da referida lei (SÃO PAULO, 2019, *online*). O tribunal considerou que, de acordo com as disposições da Constituição Federal sobre o poder legislativo das autoridades federais, estaduais e municipais, esse assunto deve ser tratado por meio de lei federal e não de lei estadual.

Referente a nomenclatura, o termo “violência” não é admitido na comunidade médica, pois acreditam que o termo remete a intenção de causar agressão à mulher, sendo inadmissível o seu emprego, pois é ausente a intenção de causar tal mal, segundo parecer CFM nº 32/2018. No dia 3 de maio de 2019, o Ministério da Saúde emitiu um despacho defendendo a exclusão do termo “violência obstétrica” dos documentos de políticas públicas, afirmando que este não deveria ser utilizado de “maneira indiscriminada” (CRM, 2018).

De acordo com o documento, tal conotação prejudicaria o cuidado humanizado na gestação, no parto e no puerpério. Integrantes de ONGs acreditam que essa é uma maneira de calar a mulher sobre sua experiência do parto. O termo “violência obstétrica” veio de um simbolismo no qual as mulheres são silenciadas e agredidas, o que ocorreu por muitos anos de maneira secundária, discreta e escondida, pelo fato de a sociedade acreditar ser um evento normal e que a mulher que desejasse ser mãe deveria aceitá-lo calada. A omissão estatal ocorreu por muitos anos, e atualmente as mulheres lutam para que esse mesmo Estado as defenda.

O Ministério Público Federal, ao se manifestar por meio da Recomendação n. 29/2019, afirma que, negar o termo “Violência Obstétrica”, o Ministério da Saúde estaria desconsiderando as orientações da OMS sobre esse tema, que ainda causa vários debates (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019, *online*). Essa agressão nasceu a partir de crenças

religiosas e machistas, tratando o corpo da mulher como se sua existência fosse uma máquina exclusiva para gerar filhos e satisfazer ao homem.

O reconhecimento e o combate da violência obstétrica devem existir para evitar que ela aconteça, vindo a prevenir e punir tal comportamento. A classificação do termo deve compreender como uma categoria específica de violência contra a mulher, a qual é definida na Convenção Belém do Pará, em seu art. 1º, *caput*. Logo, é um tipo de violência que deve ser erradicada pelo Estado (BRASIL, 1996).

Não incumbe ao MP julgar a conveniência ou “abolição de uso” de quaisquer termos, afirmam os membros do Ministério Público Federal. A nomenclatura já vem sendo empregada por anos e é um símbolo de luta de mulheres para o resgate de seu protagonismo tomado por anos e das decisões sobre seus corpos. Isto consiste numa maneira de não se deixar apagar o sofrimento que a mulher foi submetida no parto (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019, *online*).

O uso ou desuso do termo não resolverá o cerne da questão. É preciso que se ataque o problema, esquecendo de lado suas rotulações. A ausência de humanização, o desrespeito e a falta de dignidade nos atendimentos nas maternidades devem ser o foco de políticas públicas com o propósito de melhorar e humanizar o tratamento das parturientes no Brasil. É necessário que o Estado priorize o combate a qualquer violência contra mulher, não importando o termo usado, mas sim a mulher que viveu essa outra dor do parto, que é tão silenciada e deixada de lado. A alteração do termo em nada mudará essa violência.

Após diversas discussões e polêmicas, o Ministério da Saúde reconheceu em ofício, a legitimidade do emprego do termo “violência obstétrica”. Concordou que o não uso desse termo poderia enfraquecer a luta das mulheres por um parto mais digno e humano nas instituições de saúde. A luta não está apenas baseada em um termo, mas sim em direitos sobre o corpo, sejam sexuais ou reprodutivos, da mulher.

4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O princípio da dignidade da pessoa humana, firmado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, é um dos principais fundamentos do ordenamento jurídico, no qual merece ser considerado, independente do gênero, pois está inerente aos indivíduos. Importante frisar que, em um passado recente do tecido social, a mulher não possuía espaço, simplesmente pela sua condição natural. Elas estavam a margem das decisões, desfavorecidas socialmente ocupando degrau inferior em relação ao homem (BRASIL, 1988).

A dignidade é o valor inerente a todos, independentemente de crença, raça, idade ou condição social, considerando que todos possuem o mesmo grau de dignidade, pois ninguém deve ter mais ou menos valor que o outro. Além disso, somos seres dotados de direitos indisponíveis, na qual é vedada sua utilização para fins estatais, pois estes têm o dever de preservar e fomentar o desenvolvimento humano, conforme já estabelecem os fundamentos constantes nos textos constitucionais, dando patamar privilegiado ao ser humano. Compactua com o mesmo pensamento Walber de Moura Agra, em que:

A dignidade da pessoa humana representa um complexo de direitos que são inerentes à espécie humana, sem eles o homem se transformaria em coisa, *res*. São direitos como vida, lazer, saúde, educação, trabalho e cultura que devem ser propiciados pelo Estado e, para isso, pagamos tamanha carga tributária. Esses direitos servem para densificar e fortalecer os direitos da pessoa humana, configurando-se como centro fundante da ordem jurídica (AGRA, 2018, p.156).

Em análise a esse princípio, observa-se que cotidianamente ele é infringido sem nenhuma forma de monitoramento. Um exemplo disso é o que mostr-se uma pesquisa que fora realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Sesc realizada no ano de 2010, na qual mostrou que 25% das mulheres grávidas abordadas sofreram algum tipo de agressão (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; SESC, 2010, *online*).

Entre as queixas apontadas, as mais recorrentes foram procedimentos sem a prévia autorização, como, por exemplo, a episiotomia, procedimento realizado durante o momento do parto para acelerá-lo a fim de satisfazer a conveniência do médico, pois este possui uma agenda a ser cumprida valor (não se busca sua preservação ao máximo, mas sim apenas uma aceleração), em contrapartida, esse exemplo de atitude tomada de forma autônoma pelo profissional, causa nessa mulher cicatrizes profundas, tanto física quanto psicológica, ao acreditar que parte de seu corpo foi dilacerado e teve destruída sua autoestima e feminilidade, além do risco de afetar seu relacionamento conjugal por conta da satisfação de seu parceiro.

Em um ambiente que deveria ser reconhecido como sinônimo de respeito à vida, os hospitais deveriam rotineiramente fazer uso do princípio da dignidade. Contudo, existe um desrespeito a essa regra. Imaginar que seus pacientes são a razão de sua existência, a “matéria prima” de seus afazeres profissionais, deveriam ser dignos de respeito e comprometimento. Sobre o tema, Sarlet afirma que:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2001, p. 60).

Na violência obstétrica, existe uma constante violação deste princípio, podendo não só resultar em problemas psicológicos, como também a sua morte decorrente de manobras praticadas por profissionais de saúde contra sua vontade e totalmente desnecessárias, como a Manobra de Kristeller e entre outras utilizadas. Não é raro ver profissionais da saúde violando o princípio da dignidade, ferindo a Constituição Brasileira, em seu art. 5º (BRASIL, 1988). Xingamentos, comentários sobre seu peso, e até mesmo calando seus gritos de dor são alguns exemplos disso. Macedo acrescenta:

O hospital, unidade de saúde ou maternidade tem a obrigação de atender com dignidade qualquer parturiente. Se o atendimento for negado, dificultado ou negligenciado sob qualquer alegação (como falta de vagas ou inexistência de convênio com plano de saúde), seja no pré-natal, ou durante o trabalho de parto, configura-se violência (MACEDO, 2018, p. 149).

O hospital obstétrico é obrigado a permitir que a mulher escolha companhia durante o parto, parto e puerpério (BRASIL, 2005). Ocorre que mesmo existindo a denominada de Lei do Acompanhante, algumas unidades de saúde desconsideram o que consta na norma e proíbem seu acesso. Como não há nenhuma punição legal para estancar essa atitude, torna-se corriqueira a incidência dessa lamentável situação destas mulheres, pois ficam à mercê da subjetividade médica. E, ao observar o lado das menos favorecidas, por exemplo, uma gestante negra, a chance aumenta de ter o acompanhante negado e de sofrer qualquer outra forma de violência obstétrica (LIMA; PIMENTEL; LYRA, 2021).

A relação entre a gestante e o profissional da saúde deve ser pautada na base da confiança, fazendo com que essa mulher tenha certeza de que suas escolhas serão respeitadas, que terá atenção necessária na hora do parto, garantindo tranquilidade e um desempenho otimizado no decorrer do processo. O médico deve sempre priorizar um bom atendimento na assistência e não deve considerar cada mulher como sendo apenas mais uma paciente em suas mãos ou como mais uma a realizar novamente um parto. Tratar com singularidade e humanização como cada mulher deve ter no momento da concepção de seu filho. Pois diferente disso, a relação poderá desencadear consequências psicológicas similares às das vítimas de estupros, pois estas mulheres ficam com dificuldade de aceitar o corpo e demoram para retornar à vida sexual (OMS, 2014, p. 10).

O parto violento abala o psicológico de uma mulher. Essa situação coloca em risco uma vida toda, ao passo que identifica na maternidade um momento pesadelo sem volta. A gênese desse resultado é o desrespeito ao Código de Ética Médica, no qual não é reconhecido o elo de respeito e confiança que deve haver entre o médico e a paciente, pois, na maioria dos casos, a mulher é vista apenas como mais uma em trabalho de parto, e que por conta disso precisa chegar a um fim, que é o nascimento do bebê.

As evidências da violência se encontram quando ocorrem nas intervenções feitas sem negociação ou de explicação, alteração de acordos anteriormente planejados, nas ameaças e críticas feitas às pacientes como forma de garantir a obediência ao médico, evidenciando a clara hierarquia à que elas estão submetidas. É um elo mais forte que, por falta de conhecimento da mulher, não pode ser rompido. O relacionamento da mulher com o médico e sua equipe é um fator muito importante que fica gravado em sua memória, trazendo recordações que podem ser muito dolorosas. As mães priorizam o conforto, o cuidado psicológico e a preservação de sua privacidade. Elas buscam o tão sonhado parto humanizado.

Segundo Macedo (2018), o consentimento esclarecido é aquele que tem relação médica, em que o paciente foi bem avisado sobre os procedimentos e compreende seus riscos e suas necessidades e os seus efeitos das sequelas que possam ocorrer do tal procedimento. Desde que ela tenha aptidão plena de decidir, a sua opinião teve ser respeitada do que pode ou não no seu corpo (MACEDO, 2018).

A falta de cuidado é tida como fator mais estressante na hora do parto e, por medo de eventuais danos à saúde de seu bebê, é que as levam às parturientes a silenciar seu grito para não agravar a situação sofrida que é expressa na forma de grosserias e falta de empatia. Muitas gestantes são induzidas pelos médicos a escolherem uma cesariana sem informações precisas sobre o risco que possa ser causado e as consequências sobre seu aparelho reprodutivo. Por conta disso, elas escolhem essa via de mão única pelo medo da dor, pelos possíveis danos em seu órgão sexual, que poderá interferir na sua sexualidade ou pela rejeição de seu parceiro. Ou seja, é imposto à mulher um “mar” de medos profundos, fazendo com que tenham uma reação negativa em relação ao parto normal. Dessa maneira, surge aversão a sua própria natureza (PALMA; DONELLI, 2017).

O domínio da cultura do abuso obstétrico deve sucumbir de maneira urgente. Evitar a propagação total da visão distorcida que só o médico pode afirmar o que é certo ou errado em relação ao parto. Ao afirmar que quer protegê-la para evitar um mal maior, quando na verdade está apenas elevando seu interesse, pois em tal acontecimento a mulher é apenas um meio para se atingir um fim. Isso é chamado de instrumentalização, que é identificado na violência

obstétrica e acontece em situações em não há o consentimento ou, quando há a existência a atitude cometida pela equipe médica altera o olhar sobre a gestante, observando-a como uma via para alcançar determinado propósito, sendo esse o nascimento de outro indivíduo. No direito brasileiro, é necessário analisar a questão de escolha da mulher sobre seu corpo, não devendo ela ser vista apenas como um meio, pois seu corpo pertence a ela em todo o momento.

Por conseguinte, ao Estado cabe o dever de possibilitar a parturiente, durante sua gestação e parto, o direito de ser informada, exercer seu poder de escolha e o respeito à sua dignidade, protegendo suas decisões resultantes de sua autodeterminação como pessoa sem que elas sejam julgadas, desde que as suas condições de saúde forem favoráveis, ao que ela escolheu para si e para seu bebê, impedindo a existência de um elo mais forte na relação médico-paciente.

Conforme o entendimento de Sarlet, o princípio da dignidade da pessoa humana é o alicerce para os direitos fundamentais, pois abrangem o respeito ao indivíduo. Assim, um mínimo de segurança jurídica traz a proteção do núcleo destes direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana (SARLET, 2012). Continuando o mesmo pensamento:

Ademais, há que levar em conta que especialmente o reconhecimento e a garantia de direitos fundamentais tem sido consensualmente considerado uma exigência inarredável da dignidade da pessoa humana (assim como da própria noção de Estado de Direito), já que os direitos fundamentais (ao menos em princípio e com intensidade variável) constituem explicitações da dignidade da pessoa, de tal sorte que em cada direito fundamental se faz presente um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da dignidade da pessoa. Portanto, a proteção dos direitos fundamentais, pelo menos no que concerne ao seu núcleo essencial e/ou ao seu conteúdo em dignidade, evidentemente apenas será possível onde estiver assegurado um mínimo em segurança jurídica (SARLET, 2012).

O momento do parto é imensamente vulnerável a mulher. O foco passa a ser o bem-estar e a saúde do seu bebê, esquecendo o próprio corpo. Dessa maneira, a parturiente tem seu psicológico afetado pelas imposições sem questionamentos, submetendo-se a autoridade de um médico e de outros profissionais da saúde. A razão da postura médica tem origem da cultura que, ao tomar decisões pela mulher, minimizam as complicações, e assim, reduzem a morte de mães e bebês. Alguns procedimentos praticados no momento do parto, até hoje não possuem nenhum fundamento científico, como exemplo a lavagem intestinal ou a raspagem dos pelos pubianos, porém, são realizados em muitas maternidades e geram desconforto à mulher.

No pré-natal e pré-parto, a mulher projeta como deseja ser o nascimento do bebê, apesar de nada garantir como será o momento efetivo do evento. De certa forma, a equipe médica, ao demonstrar empatia, envolvimento, compreensão e respeito, gerará segurança e calma para a

gestante, o que fará com que o parto humanizado siga um caminho sem sofrimento e traumas.

A ausência de preparo dos profissionais de saúde para lidarem com as fragilidades emocionais da paciente é uma realidade a ser combatida. É preciso tirar o medo da gestante em ir ao encontro médico já temendo ser vítima e culpada por sua natureza. O melhor caminho para isso é a educação e o direito de fala, não só da mulher e de seus familiares, mas que incorpore todos os membros da classe médica e a sociedade.

É absolutamente injustificável o tratamento médico violento e autoritário concedido no cotidiano a essas mulheres nas maternidades espalhadas pelo país. A maior dor na hora do parto não é aquela das contrações ou quando o bebê está sendo expulso, é aquela dor de ter seu grito silenciado e sua intimidade violada pelo abuso médico, pelo medo de ser culpada por suas escolhas e de terem seus corpos humilhados.

Importante lembrar que a violência recebida pelas mulheres não é exclusividade essencial do seio familiar ou de uma relação abusiva, ela pode ocorrer inclusive na relação médico-paciente. Não está isenta de ser mais uma vítima de alguns profissionais despreparados, pois a confiança é fundamental entre estas partes, afinal, em tese, é formado para cuidar de pessoas, e subtede-se possuir o trato perante seus pacientes. Portanto, é desesperador uma mulher assistir ter seu corpo violado, na aparência de zelo da atenção médica, que pode ocorrer em qualquer fase da gestação, seja no pré-natal, durante o parto, no parto, ou até mesmo em um aborto. A dignidade deve prevalecer sobre as mulheres, independente de ocasião e de gênero.

Ao manter a cultura de que o parto sadio deve ocorrer através de intervenção médica/cirúrgica, permanecerá a ideia de que a mulher não é apta a dar à luz de maneira própria, e resulta nos preconceitos dos profissionais de saúde sobre o tema do parto. Um desmonte dessa cultura é essencial para se atingir ao objetivo da dignidade. É necessário buscar a humanidade do parto através do empoderamento da mulher, elevando sua autonomia e poder de decisão sobre seu corpo e seu parto.

5 ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS (JURISPRUDÊNCIAS)

Como já mencionado, as práticas abusivas e violação de direitos no mento do parto caracterizam a violência obstétrica. Na perspectiva da ocorrência de tais episódios, de acordo com uma pesquisa realiza no Rio Grande do Sul, no final do primeiro semestre de 2023 por Magueta *et al.* (2023), foram encontradas apenas doze decisões, em segunda instância ao pesquisar por jurisprudências relacionadas ao termo violência obstétrica, sendo estes dados confirmados pelo Departamento de Biblioteca e Jurisprudência da corte estadual. Para os

pesquisados, esse baixo número de casos não é devido a ausência de ocorrências, mas por motivos como recente expressão, não conhecimento das vítimas desse tipo de violência e consequentemente a falta de denúncias (MAGUETA et al., 2023, *online*).

O reduzido número de processos relacionados à violência obstétrica pode ser atribuído, em parte, à novidade do termo no meio jurídico, embora tais incidentes ocorram há bastante tempo. É possível que situações anteriormente categorizadas como 'danos morais' ou 'erro médico' estejam sub-representadas nos registros atuais. Além disso, muitos casos são resolvidos por meio de acordos extrajudiciais, evitando a chegada do processo à segunda instância. A falta de divulgação também contribui, já que algumas mulheres, profundamente impactadas, hesitam em iniciar ações judiciais, mantendo certos casos longe do conhecimento público (MARQUES et al., 2020).

Entre os processos encontrados e disponíveis para análise jurídica no site do Tribunal de Justiça, houve a 1ª condenação a reconhecer a violência obstétrica no Estado de RS, sendo a segunda no Brasil de acordo com os autores, que se refere ao caso com processo de nº 0005159.93.2021.8.21.9000, trazendo a público uma série de falhas e condutas inadequadas no atendimento médico prestado à gestante Caroline, do município de Pelotas, em julho de 2015. A saber:

“Caroline estava com 40 semanas de gestação quando ingressou na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas para trabalho de parto. A partir daí o que se sucedeu foi um “um verdadeiro show de horrores”, segundo Isabel Martins, a advogada dela. Dentre os principais fatos elencados na sentença, está o de que a instituição não disponibilizou médico anesthesiologista, nem analgesia durante o parto, conforme prevê as Diretrizes Nacionais de Assistência ao parto normal. O descumprimento fez com que a paciente fosse submetida a dores intensas que poderiam e deveriam ter sido evitadas. Na sentença, consta ainda que a gestante foi internada antes do tempo e não recebeu alimentação adequada por três dias, apesar da prescrição médica existente” (TJRS, 2021, *online*).

Na decisão inicial da justiça estadual gaúcha, divulgada em maio de 2020, o juiz declara que a violência obstétrica identificada não pode ser tolerada em prol da segurança da criança e da parturiente. Ele destaca que os equívocos causaram "dor e sofrimento extremos e desnecessários" a Caroline. O Tribunal de Justiça ratificou essa decisão em um acórdão publicado em abril de 2021. A Santa Casa e o Município de Pelotas compensaram Caroline e seu filho com uma indenização de R\$50 mil por danos morais. A médica responsável pelo parto foi excluída do processo devido à falta de legitimidade processual, visto que o atendimento ocorreu pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsabilidade do órgão público responder pelos equívocos e dano.

Foram encontrados outros processos referente a responsabilidade civil objetiva, como: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. HOSPITAL MUNICIPAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO” (TJSP, 2019, *online*), “DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL” (TJDF, 2017, *online*). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - INDENIZAÇÕES RESPECTIVAS FIXADAS EM VALORES RAZOÁVEIS” (TJMG, 2017, *online*).

A responsabilidade civil objetiva no contexto da violência obstétrica refere-se à ideia de que os profissionais de saúde e instituições envolvidos no cuidado perinatal podem ser responsabilizados pelos danos causados durante o parto. Em sistemas jurídicos que adotam a responsabilidade civil objetiva, a ênfase recai na obrigação dos profissionais de saúde de fornecerem cuidados adequados e respeitosos durante o parto, e a responsabilidade é atribuída automaticamente em caso de danos, independentemente de negligência comprovada. A aplicação da responsabilidade civil objetiva na violência obstétrica implica que, se uma mulher sofre danos físicos, psicológicos ou emocionais decorrentes de práticas inadequadas ou desrespeitosas durante o parto, os profissionais de saúde e instituições podem ser responsabilizados legalmente, mesmo que não haja intenção maliciosa. Isso é especialmente relevante em casos nos quais as práticas médicas não seguem as melhores evidências científicas disponíveis, desrespeitam os direitos da gestante ou resultam em danos evitáveis (DE BRITO; OLIVEIRA; DE ALBUQUERQUE, 2020).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica fere diretamente o princípio fundamental da dignidade humana, pois transcende simples procedimentos médicos e invade a esfera emocional, física e psicológica da mulher durante um período delicado, como o parto. Ao desconsiderar o respeito à autonomia e à integridade da gestante, essa prática não só compromete a saúde física, mas também gera impactos significativos no bem-estar emocional e mental da mulher. Quando profissionais de saúde adotam condutas desrespeitosas, como a imposição de procedimentos

invasivos sem o devido consentimento, a prática de discriminação ou a negligência em fornecer informações adequadas, estão não apenas comprometendo a saúde física da mulher, mas também minando sua capacidade de tomar decisões informadas sobre seu próprio corpo e processo de parto.

A dignidade humana, como um princípio ético e legal, exige que todos, independentemente de sua condição ou contexto, sejam tratados com respeito e consideração. Na experiência do parto, a mulher não deve ser submetida a situações que a humilhem, causem constrangimento injustificado ou provoquem danos desnecessários. Respeitar a dignidade na assistência ao parto implica assegurar que cada gestante seja tratada com empatia, respeito às suas escolhas, e que seu corpo e suas decisões sejam honrados.

Portanto, combater a violência obstétrica não é apenas uma questão de salvaguardar a saúde física das mulheres, mas também de preservar sua autonomia, respeitar sua individualidade e promover um ambiente que valorize a dignidade humana em um momento tão significativo como o nascimento de uma nova vida.

Ademais, mitigação da violência obstétrica também demanda contribuições cruciais do direito e do poder público, como a implementação de legislações claras e eficazes que protejam os direitos das gestantes é fundamental. Além disso, é fundamental a criação de políticas públicas que promovam a conscientização sobre os direitos reprodutivos e o combate à violência obstétrica é uma ferramenta importante para promover mudanças culturais e práticas mais humanizadas no cuidado à gestante, bem como a fiscalização rigorosa por parte das autoridades competentes. Assim, ao unir esforços legais e a atuação efetiva do poder público, é possível criar um cenário em que a dignidade humana seja respeitada integralmente, contribuindo para uma experiência de parto mais justa, segura e compassiva para todas as mulheres.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. **ANS publica resolução para estimular parto normal na saúde suplementar**. 2015. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/2718-ministerio-dasaude-e-ans-publicam-resolucao-para-estimularparto-normal-nasaude#:~:text=A%20Ag%C3%A2ncia%20Nacional%20de%20Sa%C3%BAde,cesarianas%20desnecess%C3%A1rias%20na%20sa%C3%BAde%20suplementar>. Acesso em: 28 out.2022.
- AGRA, Walber de Moura. **Curso de Direito Constitucional**. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.
- AGUIAR, Janaína Marques. **Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como uma questão de gênero**. São Paulo: 2010. 215 f. Tese (Doutorado em Medicina Preventiva) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
- ASCOM-CE COM DADOS DO DN. **Coren-CE prestigia reinauguração do Centro de Parto Normal em Maracanaú**. Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Publicado em: 25 de setembro de 2015. Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Disponível em: <http://www.coren-ce.org.br/coren-ce-prestigia-reinauguracao-do-centro-de-parto-normal-em-maracanau/>. Acesso em: 29 out.2022.
- BARBOSA, L. C.; FABBRO, M. R. C.; MACHADO, G. P. R. Violência obstétrica: revisão integrativa de pesquisas qualitativas. **Avances En Enfermería**, v. 35, n. 2, p.188-205, 194 2017.
- BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html. Acesso em: 22 out.2022.
- BRASIL. **Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996**. Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 22 out.2022.
- BRASIL. **Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005**. Altera a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/11108.htm. Acesso em: 22 out.2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da diretoria colegiada Nº 36, de 3 de junho de 2008**. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2008/res0036_03_06_2008_rep.html. Acesso em: 22 out.2022.
- BRASIL. Ministério Público Federal. **Recomendação n. 29/2019**. São Paulo, 7 de maio de 2019. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/sp/sala-deimprensa/docs/recomendacao_ms_violencia_obstetrica.pdf/. Acesso em: 22 out.2022.
- BRASIL. Organização Mundial de Saúde. **Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e**

maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessionid=1712914A9AFA3BA539FF2431BB032861?sequence=3. Acesso em: 22 out.2022.

CRM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Parecer CFM nº 32, de 23 de outubro de 2018.** Relator: Ademar Carlos Augusto. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2018/32>. Acesso em 21 mai. 2019.

CUNHA, Adriana Loureiro et al. Produção de conhecimento sobre violência obstétrica: o lado invisível do parto. **Nursing (São Paulo)**, v. 23, n. 260, p. 3529-3532, 2020.

DE BRITO, Cecília Maria Costa; OLIVEIRA, Ana Carolina Gondim de A.; DE ALBUQUERQUE COSTA, Ana Paula Correia. Violência obstétrica e os direitos da parturiente: o olhar do Poder Judiciário brasileiro. **Cadernos ibero-americanos de direito sanitário**, v. 9, n. 1, p. 120-140, 2020.

DINIZ, Carmen Simone Grilo; CHACHAM, Alessandra S. O “corte por cima” e o “corte por baixo”: o abuso de cesáreas e episiotomias em São Paulo. **Questões Saúde Reprod.**, v.1, n.1, p.80-91, 2006. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4977291/mod_resource/content/1/DINIZ%2C%20Simone.%20O%20corte%20por%20cima%20e%20o%20corte%20por%20baixo.pdf. Acesso em: 29 out.2022.

DONATO, Fabio. **Lei garante à mulher a escolha de optar pelo parto cesariano a qualquer momento da gestação.** Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 ago. 2019. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=401353>. Acesso em: 26 out.2022.

FIOROTTI, K. F. et al. Prevalência e fatores associados à violência doméstica: estudo em uma maternidade de alto risco. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 27, n. 3, p.1- 11, set. 2018.

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO; SESC. **Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado.** Publicado em: agosto 2010. Disponível em: https://fpabramo.org.br/publicacoes/wpcontent/uploads/sites/5/2017/05/pesquisaintegra_0.pdf. Acesso em: 26 out.2022.

LEITE, Tatiana Henriques et al. Desrespeitos e abusos, maus tratos e violência obstétrica: um desafio para a epidemiologia e a saúde pública no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 483-491, 2022.

LIMA, Kelly Diogo de; PIMENTEL, Camila; LYRA, Tereza Maciel. Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 4909-4918, 2021.

MACEDO, Thaís S. B. **Com dor darás à luz: Retrato da violência obstétrica no Brasil.** 1 ed. Curitiba, 2018.

MAGUETA, Anna Gabryela. **Jurisprudência e violência obstétrica: a difícil luta por direitos das mulheres.** 2023. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2023/07/14/pelotas-tem-a-primeira-condenacao-por-violencia-obstetrica-do-rio-grande-do-sul>. Acesso em: 26 out.2022.

MARQUES, Silvia Badim et al. Violência obstétrica no Brasil: um conceito em construção para a garantia do direito integral à saúde das mulheres. **Cadernos ibero-americanos de direito sanitário**, v. 9, n. 1, p. 97-119, 2020.

MATERNIDADE ATIVA, Rede. **Parirás com dor. Dossiê Violência obstétrica**. 2012. Disponível em: < <http://www.partodoprincipio.com.br/viol-ncia-obst-trica>>. Acesso em: 22 out. 2023.

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde**. 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessionid=1712914A9AFA3BA539FF2431BB032861?sequence=3. Acesso em: 22 out.2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Folha informativa-mortalidade materna, [S.I]: OPAS/OMS, 2018**. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/node/63100>. Acesso em: 26 out.2022.

PALMA, Carolina Coelho; DONELLI, Tagma Marina Scheiner. Violência obstétrica em mulheres brasileiras. **Psico**, v. 48, n. 3, p. 216-230, 2017.

SÃO PAULO. **Projeto de Lei nº 435/19**. 2019. Disponível em: <https://www.sogesp.com.br/noticias/posicionamento-da-sogesp-emrelacao-ao-pl-4352019/>. Acesso em: 28 out.2022.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2001.

SENA, Ligia Moreiras; TESSER, Charles Dalcanale. Violência obstétrica no Brasil e o ciberativismo de mulheres mães: relato de duas experiências. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 21, p. 209-220, 2016.

TJDFT - 0025336-06.2015.8.07.0003 DF - 1ª TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 31/07/2017. Disponível em: <https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2020/11/7%C2%BA-INFORMATIVO-DE-JURISPRUD%C3%8ANCIA.pdf>

TJMG - 0031218-34.2013.8.13.0687 MG - Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Arnaldo Maciel, Julgamento: 17 de Outubro de 2017, Publicação: 19/10/2017. Disponível em: <https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2020/11/7%C2%BA-INFORMATIVO-DE-JURISPRUD%C3%8ANCIA.pdf>

TJSP - APL 0004546-02.2016.8.19.0045 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13 de Agosto de 2019. Disponível em: <https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2020/11/7%C2%BA-INFORMATIVO-DE-JURISPRUD%C3%8ANCIA.pdf>

ZANARDO, Gabriela Lemos de Pinho et al. Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. **Psicologia & sociedade**, v. 29, 2017.